

КОРРУПЦИЯ – ТАРАҚҚИЁТ ДУШМАНИ

Хошимбоев Асилбек Ғайратжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Маънавий маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти катта инспектори

***Аннотация:** Мазкур мақолада коррупция тушунчасининг мазмун-моҳияти, коррупцияга қарши кураш йўналишида қабул қилинган халқаро ва миллий қонунчилик ҳужжатлари таҳлили, ушбу иллатга қарши кураш йўналишида Дания қироллиги, Грузия, Жанубий Корея, Бразилия, Голландия, Германия Федератив Республикаси, Россия Федерациясининг қонунчилик тизими ва илгор тажрибалари, коррупцияга қарши кўраш бўйича халқаро индекслар таҳлили баён қилинган. Шунингдек мақолада муаллифнинг хорижий давлатларнинг илгор тажрибаларини ўрганиши асосида республикамизда коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш юзасидан таклифлари ислари сурилган.*

***Калит сўзлар:** коррупция, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, “regulation.gov.uz”, антикоррупцион экспертиза, олдини олиш чоралари, тадқиқот ишлари, коррупциянинг ривожланишига таъсир қилувчи омиллар, давлат амалдорлари ва уларнинг оила аъзолари даромади ва мулки ҳақидаги декларация, аноним яъни яширин хабар бериш механизми, жазо чоралари.*

Ҳозирги кунда коррупция ҳақида гапирар эканмиз бу кунинг энг муҳим ва долзарб масалаларидан бири бўлиб келмоқда. Коррупция деб аталувчи ушбу иллатга қарши нафақат бизнинг мамлакат балки дунёдаги барча мамлакатлар курашиб келмоқда. Шунингдек, республикамизда коррупцияга

қарши кураш доирасида бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, дастурлар қабул қилинди ва улар бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Бугун катта-ю кичик, бой ва камбағал, қудратли ва кучсиз биронта давлатни коррупциядан ҳоли ҳудуд, деб айтолмаймиз. БМТ ва Халқаро валюта жамғармасининг маълумотларига кўра, жаҳон иқтисодиёти бу офат туфайли йилига 1.5-2.6 трлн. долларгача зарар кўрмоқда¹.

Хўш коррупция нима ўзи, нега бутун дунё шу иллатга қарши курашмоқда?

Коррупция мансаб мавқеидан шахсий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ижтимоий ҳуқуқий ҳодисадир. Маълумки, бу иллат ҳар қандай жамиятнинг сиёсий ва иқтисодий ривожланишига зарар етказди. Жамиятнинг маънавий ахлоқини емиради, қонун устуворлигини кучсизлантиради, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг жиддий тарзда бузилишига олиб келади. Шу билан бирга, уюшган жиноятчилик, терроризм ва инсоният хавфсизлигига қарши қаратилган бошқа таҳдидларнинг ўсишига ёрдам беради². Унинг домига илинган амалдор шахсий манфаатини давлат манфаатидан устун қўйиши натижасида, мамлакатнинг сиёсий ва иқтисодий йўлига ҳамда аҳолининг аксарият қисмига тузатиб бўлмайдиган зарар етказди, чет эллик шерикларда ҳам ишончсизлик уйғотади ва уларни ҳамкорликдан қайтаради.

¹ <https://bojxona.uz>

² <https://www.uzb>

Жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш ҳар бир мамлакат олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Шундай давлатлар борки, уларнинг ҳар бирида коррупцияга қарши кураш бўйича тегишли чоратadbирлар ва унга қарши курашиш тўғрисида норматив ҳужжатлар қабул қилинган. Ҳақиқатан, коррупция муаммоси бугунги кунда дунё миқёсида ўз ечимини талаб этаётган биринчи масалалардан бири ҳисобланади. Шу боис ҳам, жаҳон ҳамжамияти бу иллатга қарши кескин курашмоқда. Бу йўналишда бир қатор халқаро ҳужжатлар ҳам қабул қилинган бўлиб, БМТ ҳомийлигида қабул қилинган коррупцияга қарши курашиш резолюцияси (1995 й.)³, Давлат мансабдор шахсларининг халқаро ахлоқ кодекси (1996 й.)⁴, Халқаро тижорат ташкилотларида коррупция ва порахўрликка қарши курашиш декларацияси (1997 й.)⁵, Миллатлараро уюшган жиноятчиликка қарши конвенцияси (2000 й.)⁶, Коррупцияга қарши конвенция (2003 й.)⁷ ва бошқалар шулар жумласидандир.

Тан олиб айтиш лозимки, мамлакатимизда ҳам коррупцияга қарши курашиш изчиллик билан олиб борилмоқда. Бу борада сўз юритар эканмиз аввало, мамлакатимиз 2008 йилда Коррупцияга қарши конвенцияга, 2010 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти доирасида қабул қилинган Коррупцияга қарши курашнинг Истанбул режасига кўшилганлигини⁸, Олий Мажлис томонидан 2011 йилда Жиноий даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи тўғрисидаги битимни ратификация⁹ қилинганлигини кўрсатиб ўтиш лозим. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг

³ <https://digitallibrary.un.org/record/231078?ln=ru>

⁴ <https://lex.uz/docs/180552>

⁵ <https://digitallibrary.un.org/record/233080>

⁶ <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

⁷ https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

⁸ <https://lex.uz/docs/1369505>

⁹ <https://lex.uz/docs/2124855?ONDATE2=30.06.2021&action=compare>

қабул қилиниши¹⁰, шунингдек, Коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссиясининг ташкил этилиши ва коррупцияга қарши курашиш бўйича Давлат дастурларининг қабул қилинганлиги юртимизда коррупция билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган қатор чора-тадбирлар самарадорлигини оширишга хизмат қилиб келмоқда¹¹.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга Қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2019 йил 27 майдаги ПФ-5729-сон Фармони¹² бу борадаги изчил саъй-ҳаракатларнинг мантиқий давоми бўлиб, бундан кўзланган асосий мақсад юртимизда коррупцияга қарши курашиш тизими самарадорлигини янада ошириш, энг юқори даражадаги қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини яратиш, мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий имижини ошириш ва мустаҳкамлашга қаратилган. Афсуски, юртимизда бу борада етарлича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинишига қарамасдан жамиятимизда коррупция илллати ўзининг турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг жорий йилнинг 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси¹³ ҳам Коррупция жамиятимиз ривожига ғов бўлаётган энг катта иллат эканлигини баён этиб, қуйидаги сўзларни жумладан, “Коррупцияга қарши курашишда аҳолининг барча қатламлари, энг яхши мутахассислар жалб қилинмас экан, жамиятимизнинг барча аъзолари, таъбир жоиз бўлса, “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланмас экан, ўз олдимизга қўйган юксак марраларга эриша олмаймиз. Биз коррупциянинг

¹⁰ <https://lex.uz/docs/3088008>

¹¹ <https://customs.uz/uz/news/view/5278>

¹² <https://lex.uz/docs/4355387>

¹³ <https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/24/president-speech/>

оқибатлари билан курашишдан унинг барвақт олдини олишга ўтишимиз керак” – деб таъкидладилар.

Мазкур вазифалар ижросини тизимли ташкил этилишини таъминлаш мақсадида, фақат парламент ва Президентга ҳисоб берадиган, коррупцияга қарши курашишга масъул бўладиган алоҳида орган ташкил этилиши зарурлиги айтиб ўтилди.

Айни шу мақсадлардан келиб чиқиб, асосий вазифаси коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш, давлат органлари, оммавий ахборот воситалари, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа нодавлат сектор вакилларининг биргаликдаги самарали фаолиятини таъминлаш, шунингдек, мазкур соҳадаги халқаро ҳамкорлик учун масъул бўлган махсус ваколатли давлат органи ҳисобланувчи Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ташкил этилиши ҳам юқоридаги фикрларимизнинг яққол ифодасидир.

Ривожланган демократик давлатлар, жумладан Сингапур, Швеция, Финландия давлат ислохотларини айнан мазкур иллат – коррупцияни илдизига болта уриш билан бошлаганлиги ва бу борада тизимли равишда иш олиб боришни ўзларининг асосий вазифалари деб белгилаганлиги учунгина жаҳонда коррупция даражасини ўрганувчи “Transparency International”¹⁴ ташкилотининг коррупциянинг йўқлик индексида ҳар доим юқори поғоналарида туришини таъминлайди. Бу албатта мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражасига, жумладан инвестиция фаолиятининг тараққиётига, инвестиция муҳитига ижобий таъсир қилиб, давлатни ҳар томонлама ривожланишига сабаб бўлади.

Такрор ва такрор айтишимиз керакки, коррупция - бу жамиятни турли

14

https://www.transparency.org.uk/?gclid=EAIaIQobChMI352Uua7N-gIVzgJ7Ch0ddA0tEAAAYASAAEgKREvD_BwE

йўллар билан исканжага оладиган даҳшатли иллатдир. Мазкур иллат демократия ва ҳуқуқ устуворлиги асосларига путур етказибгина қолмай, инсон ҳуқуқлари бузилишига, молиявий бозорлар фаолиятига тўсқинлик қилинишига, ҳар бир жабҳа тараққиётини секинлашишига ва жамият хавфсизлигига таҳдид соладиган уюшган жиноятчилик, терроризм ва бошқа ҳодисалар илдиз отиб кетишига шароит яратиб бериши ҳаммамизга кундек равшандир.

Хусусан, сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси “Transparency International” халқаро ташкилотининг рейтингда ўз ўрнини 7 поғонага яхшилаб, 2020 йил 180 та давлат орасида 146-ўринни эгаллади.

Маълумот учун: *Коррупцияни қабул қилиш индексида собиқ Совет иттифоқи таркибига кирган давлатлар ичида Грузия, Арманистон ва Беларусь сезиларли ютуқларга эришган бўлса, Турманистон ва Тожикистон рейтингдан оҳирги ўринларни эгаллаган.*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сон Фармони¹⁵ мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш Агентлиги ташкил этилди ва Агентликнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича вазифа ва ваколатлари белгилаб берилди.

Республикамизда 2020 йил давомида коррупцияга оид содир этилган жиноятларга доир статистика қўйидаги кўринишга эга. Жумладан, Агентликнинг маълумотига кўра судлар томонидан 2020 йил давомида коррупция билан боғлиқ (ЖК 205-214, 243-моддалари) жами 2270 нафар шахсга нисбатан 1502 та жиноят иши кўриб чиқилган. Коррупция жинояти билан боғлиқ масалалар юзасидан айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш

¹⁵ <https://lex.uz/docs/4875784>

куйидаги диаграммада акс эттирилган¹⁶.

Ушбу диаграммадан шуни кўриш мумкинки, 2020 йилда содир этилган коррупциявий жиноятлар юзасидан 610 та шахсга ахлоқ тузатиш ишлари, 539 та шахсга озодликни чеклаш, 403 та шахсга жарима, 300 та шахсга озодликдан маҳрум қилиш, 13 та шахсга муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ва 4 та шахсга нисбатан мажбурий жамоат ишлари каби жазолар қўлланган. Шунингдек, 47 та шахс шартли ҳукм қилинган, 151 шахсга жазо қўлланилмаган, 56 та шахс эса жазодан озод қилинган¹⁷.

Шунингдек, ушбу иллатга қарши курашиш соҳасида давлат органлари ва ташкилотлари томонидан аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга, жамиятда коррупцияга қарши муросасиз муносабатни шакиллантиришга қаратилган тарғибот ва ташвиқот ишлари олиб борилмоқда.

Шунга қарамадан, ҳозирги кунда ҳам кўпгина соҳаларда коррупциянинг илдизи сақланиб қолмоқда.

Коррупцияга қарши курашда муваффақиятга эришган мамлакатлар мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш мақсадида, “Transparency

¹⁶ <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/20/2020-yilda-sodir-etilgan-korrupsiyaviy-jinoyatlar-statistikasi>

¹⁷ <https://hsti.uz/?p=26937>

International” халқаро ташкилотининг 2020 йилги рейтингда энг юқори ўрин эгаллаган 7 та мамлакатлар тажрибаси таҳлил қилинди.

1. Дания қироллиги давлати коррупциянинг минимал даражаси бўйича дунёдаги энг яхши учта рейтингдан бирини эгаллаган бўлиб, давлат ва тижорат секторининг ўзаро таъсири орқали коррупцияга қарши курашишда энг катта ютуқларга 2000 йиллардан бошлаб эришган¹⁸.

Натижада вазирлар ва мансабдор шахслар ўзларининг мавқеидан шахсий манфаатлари йўлида фойдаланишларининг олдини олиш мақсадида чет эл компанияларидаги ўз акцияларини сотишга мажбур бўлдилар.

Бироқ, ўтказилган бир қанча ислохотларга қарамай мамлакатда коррупция ҳолати оз бўлса ҳам сақланиб қолмоқда. Бу ҳолатлар кўпроқ Дания компанияларининг хорижий майдондаги фаолиятига боғлиқ бўлиб, давлат ва бизнес ўртасидаги коррупцияга қарши ҳамкорликнинг асосий аҳамияти халқаро савдо муаммоларига қаратилган. **Маълумот учун:** 2020 йилда *Жаҳон банки* ва *Форбс* журнали томонидан Дания Европада бизнес учун энг яхши жой сифатида этироф этилган. *Эътиборли томони шундаки, Дания давлатида коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида ташкилот “агентлик” мавжуд эмас.*

2. Грузиянинг коррупцияга қарши курашиш тажрибаси ноёб ва муваффақиятли бўлиб, унинг кўп жиҳатлари бошқа мамлакатларда мослаштирилиши ва қўлланилиши мумкин¹⁹.

Маълумот учун: *Грузия, коррупцияни қабул қилиш индексида 2004 йилда*

85-ўринни, 2014 йилда эса 50 ўринни эгаллаган. Бу давр (10 йил) Грузия учун коррупция ҳолатларини камайтиришдаги энг аҳамиятли давр ҳисобланади^[2].

Грузияда давлат бошқаруви тузилмасини ислох қилиш ва коррупция

¹⁸ https://hsti.uz/?p=26883#_ftn1

¹⁹ https://hsti.uz/?p=26883#_ftn1

даражасини пасайтиришда Америка, Италия, Янги Зеландия ва Буюк Британиянинг тажрибаси асос бўлди. Шу билан бирга, ушбу вазифаларни амалга оширишда Жаҳон банки, Халқаро валюта жамғармаси ва USAID каби халқаро ташкилотларнинг маслаҳатчилари ва экспертлари жалб қилинди.

Грузиянинг коррупцияга қарши кураш моделининг ўзига хос хусусияти шундаки мамлакатда коррупцияга қарши курашиш бўйича алоҳида орган мавжуд эмас. Грузияда 2008 йилда коррупцияга қарши курашни мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш бўйича махсус Кенгаш тузилган, унга Адлия вазири раҳбарлик қилади ва адлия вазирлигининг Аналитик бўлими кенгаш котибияти вазифасини бажаради.

Кенгаш 16 та аъзодан ташкил топган, бироқ Кенгашнинг ўзига хос хусусияти шундаки у ўзининг шахсий таркибига ва бюджетига эга эмас, Кенгаш аъзоларининг ваколатлари ҳукумат томонидан тугатилиши мумкин.

Малумот үчун: *Грузиянинг коррупцияга қарши сиёсати коррупцияга қарши курашиш стратегияси, ҳаракатлар режаси ва жиноят кодекси асосида амалга оширилади. Ҳар бир вазир ўз вазирлигига коррупцияга қарши кураш тўғрисида алоҳида ҳисобот беради²⁰.*

Грузиянинг коррупцияга қарши стратегияси қуйидаги олти та устувор йўналишни ўз ичига олган:

- самарали ва коррупциядан ҳоли давлат сектори;
 - рақобатдош ва коррупциядан ҳоли хусусий сектор;
 - адолат тизимини такомиллаштириш;
 - коррупцияга қарши қонунчиликни такомиллаштириш;
 - коррупциянинг олдини олиш ва сиёсий партиялар фаолиятини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш.
- Грузияда амалга оширилган ислохотларнинг асосий натижалари:

- а) Ички ишлар органларининг йўл патруль хизмати инспекторлари 85

²⁰ https://hsti.uz/?p=26883#_ftn2

фоизга янгиланди ва улар сони бир неча бор қисқартирилди. Шунингдек, коррупция ҳолатларига алоқадор барча ходимлар ишдан бўшатилади ва уларнинг аксарияти қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Шу билан бир қаторда Ички ишлар органлари ролини кучайтириш дастури жорий этилди.

б) Мамлакатда олиб бориладиган ислохотлар натижасида ҳайдовчилик гувоҳномасини олиш байрам ва дам олиш кунларисиз 24 соат ишлайдиган хизмат кўрсатиш агентлиги томонидан амалга оширилади, автомобилотранспорт воситаларини рўйхатдан ўтказиш 15 дақиқа ичида амалга оширилади.

в) Давлат хизматига кадрларни қабул қилиш меритократия принципига мувофиқ амалга оширилди (бир-бирлари билан ҳеч қандай алоқаси, жумладан оилавий алоқалари бўлмаган, битта университетда ўқимаган ва ҳк).

г) Солиқ тизимида эса 25 та солиқ органлари қисқартирилиб, фақатгина 6 та солиқ бўйича орган қодирлиди. Шунингдек, 2008 йилда божхона тўловлари қисқартирилди ва деярли бутунлай бекор қилинди, шунингдек қишлоқ хўжалиги ерларини хусусийлаштиришга рухсат бериш тўғрисида қонун қабул қилинди.

д) Коррупцияга қарши курашишда жуда қаттиқ чоралар кўрилди. Масалан, нафақат коррупция ҳуқуқбузарлиги учун, балки пора талаб қилган ёки таклиф қилаётган шахслар учун ҳам жиноий жазо кучайтирилди. Бундан ташқари, айб презумпцияси жорий қилинди, бунда мансабдор шахс ўз мол-мулкини қандай қилиб қўлга киритганлигини тушунтириши лозимлиги белгиланди.

ж) Коррупцияга қарши стратегияни амалга оширишда аҳолини кенг доирада хабардор қилиш, телевиденида махсус видеофилмларни намойиш қилиш ва фуқароларни коррупцияга қарши курашда иштирок этишга жалб қилинди.

3. Жанубий Кореяда 2020 йил 15 июлда “Юқори мартабали мансабдор шахслар ўртасида коррупцияни тергов қилиш бошқармасини ташкил этиш ва унинг фаолияти тўғрисида”ги 16863-сон қонуни қабул қилинди.

Ушбу қонунга асосан, юқори лавозимда ишлаб келадиган амалдорларга қарши шикоятларни текшириш юзасидан Коррупцияга қарши тергов бошқармаси (**Corruption Investigation Office – CIO**) ташкил этилди.

Коррупцияга қарши тергов бошқармаси мансабдор шахслар томонидан содир этилган коррупциявий жиноятлар терговини амалга оширади.

Бошқарма қуйидаги мансабдор шахслар томонидан содир этилган коррупцияга оид жиноятлар юзасидан тергов ҳаракатларини олиб боради:

- Президент;
 - миллий йиғилиш раиси ва унинг аъзолари;
 - бош вазир;
 - Олий суд, Конституциявий суд раислари;
 - бош прокурор;
 - судьялар ва прокурорлар;
 - ички ишлар органлари мансабдор шахслари;
 - миллий хавфсизлик бошқармаси, Президент хавфсизлик хизмати
- ва бошқалар (тўлиқ рўйхат қонуннинг 2-моддасида кўрсатилган).

Шунингдек, бошқарма қуйидагилар юзасидан суриштирувни амалга оширади:

– Корея ЖКнинг 122-133 моддаларида назарда тутилган, мансабдор шахсларнинг вазифаларини бажариш билан боғлиқ жиноятлар (пора олиш, мансаб ваколатини суистеъмол қилиш, расмий сирларни хусусий компанияларга ошкор қилиш);

– ЖКнинг 144, 225, 227, 227-2, 229 моддаларида назарда тутилган мансаб соҳтакорлиги ҳамда ҳужжатларни қалбакилаштириш билан боғлиқ жиноятлар;

– ЖКнинг 355, 357, 359 моддаларида назарда тутилган ўғирлик ва мансабга совуққонлик билан қараш жиноятлар;

– “Адвокатлар тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган воситачилик учун пора олиш ва бошқа жиноятлар.

Бошқарма нафақат ушбу жиноятларни содир этганликда гумон қилинган юқори лавозимли мансабдор шахсларни, балки қуйидагиларни ҳам текшириши мумкин:

– юқори лавозимли мансабдор шахсларга пора берган шахсларни;

– юқори лавозимли мансабдор шахсларнинг оила аъзоларига пора берган шахсларни; – юқори лавозимли мансабдор шахс ёки унинг оила аъзоси томонидан содир этган жиноят тўғрисидаги маълумотларни яширган шахсларни (масалан, жиноятчига бошпана бериш, қочиш, ёлғон гувоҳлик бериш, далилларни йўқ қилиш);

– юқори лавозимли мансабдор шахсларни юқорида санаб ўтилган жиноятларни содир этганликда ёлғон айблаган шахсларни.

Коррупцияга қарши тергов бошқармаси фақат тергов олиб боради ва тўпланган маълумотларни прокуратура органларига юборади.

Коррупцияга қарши тергов бошқармаси бошлиғи Президент томонидан тайинланади ва унинг таркибига 25 прокурор ҳамда 40 тадан кўп бўлмаган терговчилар киради.

Маълумот үчүн: *Жанубий Кореяда коррупцияга қарши тергов бошқармасини яратиш жараёни 20 йилдан ортиқ давом этган. Бундай органни ташкил этиш бўйича биринчи қонунчилик ташаббуси 1996 йилда пайдо бўлган.*

Бразилияда 2013 йилда “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги 12.846-сон қонуни қабул қилинган бўлиб, ушбу қонун юридик шахсларни (компаниялар, корхоналар) уларнинг ходимларини коррупцияга оид хатти-ҳаракатларни содир этганлиги учун жазолашни назарда тутди.

Ушбу қонунга биноан компания ходимлари коррупцияда айбдор деб топилганда компанияга нисбатан қуйидаги чоралар қўлланилади:

- компаниянинг йиллик ялпи даромадининг 0,1 фоизидан 20 фоизигача миқдорда жарима (агар бундай даромад миқдорини белгилашни иложи бўлмаса, судья 6 минг реалдан 60 миллион реалгача бўлган миқдорда жарима солишга ҳақлидир);

- коррупциявий фаолият натижасида етказилган зарарни ундириш;

- коррупцияда айбдор деб топилган компания ходимининг қилмишларини суднинг кучга кирган қарори асосида оммавий ахборот воситаларида кенг ёритиш;

- давлат молия институтларидан ресурсларни (кредитлар, субсидиялар, имтиёзлар) олиш ҳуқуқини 1 йилдан 5 йилгача бўлган муддатга чеклаш;

- жазо муддати давомида шартномалар тузишни тақиқлаш;

- компания фаолиятини вақтинча тақиқлаш ва бошқалар;

4. Голландияда ҳам Данияда бўлгани каби коррупцияга қарши кураш самарали йўлга қўйилган. Мамлакатда коррупция ҳолатларини аниқлаш бўйича муҳим ваколатларга эга “Коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат хавфсизлиги” тизими яратилган .

Жумладан, коррупцияга қарши курашиш ва унинг олдини олиш тадбирлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ҳар йили аниқланган коррупция фактлари ва коррупцияга алоқадор шахсларни жазолаш бўйича кўрилган чоралар тўғрисида парламентга ҳисобот тақдим этиш;

- коррупция ҳаракатини содир этганлик учун асосий жазо тури сифатида ижтимоий нафақаларни тўхтатган ҳолда давлат ташкилотларида ишлашни таъқиқлаш;

- коррупция ҳаракатини содир этганлик учун жарима тўлаш ва вақтинчалик хизматдан четлаштириш;

– коррупция нуқтаи назаридан хавфли бўлган лавозимларга шахсларни танлашни ташкил этиш;

– коррупция жиноятларига оид барча материалларни жамоатчилик муҳокамасига етказиш (миллий хавфсизлик тизимида таъсир қилувчи ҳолатлар бундан мустасно);

– мансабдор шахсларни коррупциянинг зарарини тушунтириш бўйича махсус ўқув курсларида ўқитиш;

Маълумот учун: 2020 йилги коррупцияни қабул қилиш рейтингидан Голландия дунё бўйича 9-ўринни эгаллаган.

5. Германия Федератив Республикасида кўп йиллардан буён давлат органларида коррупцияни олдини олиш учун ротация амалга оширилмоқда. Германия қонунчилигида коррупцияга мойил бўлган лавозимларда ишлайдиган давлат хизматчиларини ротация қилиш назарда тутилган. Бундай лавозимларда хизмат муддати 5 йил қилиб белгиланган. Мамлакатда назорат гуруҳлари иштирокида ротация жорий этилиши билан коррупция даражаси камайганлигини тасдиқлаган тажриба ўтказилди. Германия олимларининг фикрига кўра, коррупция даражаси пасайишининг асосий сабаблари қуйидагилар ҳисобланади: жисмоний шахс ва давлат хизматчисининг қайта учрашиш эҳтимоли камлиги; пора таклиф қилиши мумкин бўлган шахс келажакда берилган совғалар янги ходимлар томонидан инобатга олинишига ишонмаслиги; ва бундан ташқари, пора таклифига янги тайинланган давлат хизматчиси қандай муносабат билдиришини жисмоний шахс билмайди.

6. Россия Федерациясида “Тасодифий коррупция” ҳақидаги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда мақулланди.

Ушбу қонун лойиҳасида, агар коррупцияга қарши нормалар инсон назорати остида бўлмаган ташқи ҳолатлар натижасида бузилган бўлса, у ҳолда шахс жавобгарликдан озод қилиниши мумкин деб белгиланди.

Жумладан, лойиҳада мансабдор шахсларни, прокурорларни, ҳарбий хизматчиларни ва бошқа тоифадаги фуқароларни коррупцияга қарши нормаларни бузганлик учун, агар бу давлат хизматчиларига боғлиқ бўлмаган ҳолатлар туфайли содир этилган бўлса жазодан озод қилиниши белгиланди.

Шунингдек, “Россия Федерациясининг айрим қонун ҳужжатларига коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик чораларини такомиллаштириш бўйича ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги 1078992-7-сон қонуни биринчи ўқишда маъқулланди²¹.

Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатга берилган тушинтириш хатида:

Агар чеклашлар ва тақиқларга риоя қилмаслик унга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар оқибати деб тан олинса, коррупцияга қарши кураш тўғрисидаги қонунларни бузганлиги учун жисмоний шахслар жавобгарликдан озод қилиниши кўрсатилди.

Шунингдек, белгиланган чекловларга риоя қилишга тўсқинлик қиладиган, унга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар тугатилган кундан бошлаб, қонунбузарликларни бартараф этиш учун шахсларга бир ой муддат берилади.

Маълумот учун: “*Transparency International*” (Халқаро коррупцияга қарши курашиш ташкилоти)нинг 2020 йилги маълумотида кўра Россия Федерацияси коррупцияни қабул қилиш индексида 180 мамлакат ичида 129-ўринни эгалаган.

7. Швеция давлати эса коррупцияга қарши курашда давлат хизматчиларига юқори иш ҳақи тўлаш ҳамда самарали жамоатчилик назорати асосида юқори натижаларга эришган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш соҳасида қуйидагилар таклиф этилади:

– амалдорларнинг шахсий даромадлари ва мол-мулклари тўғрисида

²¹ https://hsti.uz/?p=26883#_ftn1

ахборотлар очиклаш мажбуриятини юклаш;

– коррупцияга қарши курашда аниқ бир органга боғлиқ бўлиб қолмай, барча давлат органларини жалб қилиш;

– содир этилган коррупцияга оид жиноятлар юзасидан юридик шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш;

– коррупция ҳолатларини содир этган ва жазо тайинланган шахсларга жазони ўташ муддати давомида давлат молия институтларидан ресурсларни (кредитлар, субсидиялар, имтиёзлар) олишга 1 йилдан 5 йилгача бўлган муддатга чеклаш ва шартномалар тузишни тақиқлаш;

– коррупция билан боғлиқ чеклашлар ва тақиқларга риоя қилмаслик унга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар оқибати деб тан олинса, жисмоний шахсларни жавобгарликдан озод қилиш;

– коррупция ҳаракатини содир этганлик учун ижтимоий нафақаларни тўхтатган ҳолда давлат ташкилотларида ишлашни таъқиқлаш.